

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

KUZIYEV G'ayrat Sobitovich

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13382783>

UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARI DIREKTORLARI BOSHQARUV FAOLIYATIDA INNOVATSIYALAR

ANNOTATSIYA

Maqolada umumiy o'rta ta'lim tizimini boshqarish tamoyillari, mexanizm, samaradorlik va sifat tushunchalari, amaldagi ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashning saviyasi, umumiy o'rta ta'lim maktablarini boshqaruv faoliyatini rivojlantirishning tahlili va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining asosiy maqsad va vazifalari, umumiy o'rta ta'lim va tarbiyaning xorij davlatlardagi ilg'or tajribalari, haqida so'z boradi. Bundan tashqari, umumiy o'rta ta'lim muassasalari haqida qisqacha rivojlantirishga bog'liq jahon tajribalariga asoslangan taklif va tavsiyalar keltirib o'tiladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: maktab, rahbar, boshqaruv, ta'lim tizimi, innovatsiya, model, o'quvchi, boshqaruv usullari, mexanizm, umumiy o'rta ta'lim muassasalari, kadrlar tayyorlash, o'rta ta'lim tizimi.

INNOVATION IN MANAGEMENT ACTIVITIES OF DIRECTORS OF GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ANNOTATION

The article will talk about the principles of management of the general secondary education system, the concepts of mechanism, efficiency and quality, the level of training of personnel in the current educational system, the analysis of the development of managerial activities of general secondary education schools and the main goals and objectives of general secondary educational institutions, advanced experiences of general secondary education and education in foreign countries. In addition, there will be no exaggeration to say that proposals and recommendations based on world experiences related to the brief development of general secondary education institutions will be cited.

Keywords: school, leader, management, education system, innovation, model, student, management methods, mechanism, general secondary educational institutions, training of personnel, secondary education system.

ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются принципы управления системой общего среднего образования, понятия механизма, эффективности и качества, уровень подготовки кадров в действующей системе образования, анализ развития управленческой деятельности общеобразовательных школ и основные цели и задачи общеобразовательных учреждений среднего образования, передовой опыт общего среднего образования и воспитания в зарубежных странах. Кроме того, не будет преувеличением сказать, что кратко о средних общеобразовательных учреждениях будут приведены предложения и рекомендации, основанные на мировом опыте, связанном с развитием.

Ключевые слова: школа, руководитель, менеджмент, система образования, Инновация, модель, ученик, методы управления, механизм, общеобразовательные учреждения, обучение, система среднего образования.

Мамлакатимизда mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik muhitini ta‘minlash uchun muhim poydevor bo‘ldi.

Xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik ishlarini yo‘lga qo‘yish va salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishlar bo‘yicha, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 28-yanvar kungi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 60-sonli Farmoni bilan 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [1].

Butun dunyoni boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish barcha sohalarga jadal kirib bormoqda. Shu jumladan, ham O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish va mexanizmlashtirish bo‘yicha Prezidentimiz Sh.Mirziyoev ko‘p bora ta‘kidlab aytib kelmoqdalar. Bugungi kunda ta‘lim sohasini strategik boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va yo‘lga qo‘yish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar yo‘lga qo‘yib kelinmoqda. Ta‘lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlaridan global va tarqalgan ma‘lumotlardan oqilona va refleksli foydalanish bo‘yicha ko‘nikma va savodxonlikni egallash malaka va mahoratiga erishishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar bilan ishlash ularni rivojlantirishga refleksiv va tanqidiy, shu bilan birga izlanuvchan, ochiq va kelajakka qaratilgan munosabatni talab qiladi. Biz aniqlagan texnologiyalar o‘quvchilarning ta‘lim faoliyatiga bo‘lgan qiziqishini rag‘batlantiradi, ularning mantiqiy va ijodiy fikrlashini hamda raqamli kompetensiyasini rivojlantiradi. Taqdim etilgan raqamli texnologiyalar kasb-hunar ta‘limi mutaxassislarining mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishiga xizmat qiluvchi vazifalarni to‘liq bajarmoqda.

O‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov natijalariga ko‘ra, ta‘lim jarayonini raqamlashtirishda yo‘l qo‘yilayotgan asosiy kamchiliklar aniqlandi. Xususan, o‘quvchilarning o‘z-o‘zidan ta‘lim olishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha tayyorgarligi yetarli emasligi tasdiqlanadi. Aniqlik kiritilishicha, raqamlashtirishning past darajasi metodik ta‘minotning yetarli emasligi va alohida didaktik vaziyatlarda bunday texnologiyalardan foydalanish yo‘llarining noto‘g‘ri tavsiflangani bilan bog‘liq. Ta‘kidlanganidek, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va ularning ta‘lim faoliyatida keng qo‘llanilishi keyingi yillarda oliy ta‘lim muassasalarida jadal raqamlashtirishni optimistik prognoz qilish uchun asos bo‘lmoqda.

Umumiy oʻrta taʼlim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish boʻyicha kutilayotgan ilmiy yangiliklar [2]:

✚ Umumiy oʻrta taʼlim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb pedagogik muammo ekanligi asoslanadi.

✚ Umumiy oʻrta taʼlim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonining mavjud holati va bu sohada ilgʻor xorijiy tajribalar tahlil qilinadi.

✚ Umumiy oʻrta taʼlim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish usullari, yoʻllari, metodlari va mexanizmlarini ishlab chiqish.

✚ Umumiy oʻrta taʼlim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishga oid tajriba-sinov ishlari tahlil qilinadi hamda uning samaradorlik darajasi aniqlanadi.

✚ Nazariy qoidalar, ijtimoiy-iqtisodiy sohaning raqamli transformatsiyasini boshqarish metodologiyasi va amaliy vositalarini ishlab chiqish;

✚ Raqamli platformalarni yaratish va rivojlantirishga asoslash.

Umumiy oʻrta taʼlim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish jarayonida quyidagi vazifalar hal etiladi:

✚ umumiy oʻrta taʼlim muassasalarini boshqaruvning turli darajalarida axborot tizimlari va texnologiyalarini koʻrib chiqish;

✚ umumiy oʻrta taʼlim muassasalarini axborot tizimlari va texnologiyalari bilan ishlashning oʻrganilgan usullari va mustaqil hal qilish qobiliyatini rivojlantirish;

✚ umumiy oʻrta taʼlim muassasalarini boshqaruv maqsadlarida muayyan axborot texnologiyalarini joriy etish boʻyicha mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish.

Dunyoda shunday davr keldiki, taʼlim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish salohiyati va jamiyatning ilmiy darajasi kompyuterlarning umumiy quvvati va axborotni qayta ishlashning texnologik mukammalligi bilan belgilanadi. Taʼlim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish axborotni qayta ishlash qobiliyatini oshiradigan prinsipial jihatdan yangi ishlab chiqarish modulli dasturlar va texnologiyalari bilan jihozlash va rivojlantirishni talab qiluvchi eng muhim vazifadir.

Hozirgi kunda koʻplab innovatsion uslublar jadal rivojlanib amalda qoʻllanilib kelmoqda, ulardan bir nechtasini keltirib oʻtadigan boʻlsak ularga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

Qaror qabul qilishning ixtiyoriy (intuitiv-ixtiyoriy, mantiqiy) usullari muammo juda oddiy boʻlgan, vaziyat boshqaruv amaliyotida tez-tez takrorlanadigan va dastlabki maʼlumotlar sifat koʻrinishida (yaʼni tavsiflovchi, raqamli boʻlmagan) taqdim etilgan hollarda qoʻllaniladi.). Qaror boshqaruvchining bilimi, tajribasi, sezgi, psixologik va tashkiliy qobiliyatlaridan foydalangan holda aks ettirish orqali qabul qilinadi. Bunday qaror odatda yozma yoki ogʻzaki buyruq shaklida qabul qilinadi. Qarorlarni qabul qilishning ixtiyoriy usullari koʻp jihatdan tashkilot boshqaruvining quyi bosqichlarida - boshlangʻich jamoalarda qabul qilinadi, ammo ulardan, zarur hollarda, boshqaruvning yuqori darajalarida foydalanish istisno qilinmaydi.

Matematik qarorlar qabul qilish usullari yaxshi tuzilgan vaziyatlarda, barcha dastlabki maʼlumotlar miqdoriy (yaʼni raqamli) shaklda taqdim etilganda va har qanday zarur hisob-kitoblarni amalga oshirish mumkin boʻlganda qoʻllaniladi. Bu usullarga oddiy arifmetik hisoblar, tizimli tahlil usullari, matematik modellashtirish, chiziqli va dinamik dasturlash modellari kiradi.

Ushbu usullar tashkilotda rejalashtirish va dasturlashning barcha turlarini amalga oshirish uchun ishlatiladi:

- operativ, joriy, strategik;
- maqsadli dasturlash;
- innovatsion faoliyat va investitsiyalarni rejalashtirish va boshqalar.

Matematik usullar, birinchi navbatda, tashkilot boshqaruvining oʻrta darajasida qoʻllaniladi, lekin koʻpincha boshqaruv darajasida qaror qabul qilish uchun asos boʻlib xizmat qiladi.

Zamonaviy menejment amaliyotida evristik (qidiruv) usullari tobora ko‘proq foydalanilmoqda. Ijodiy, odatda kollektiv, kollegial fikrlash metodologiyasiga asoslanadi. Ular katta yangilik, yuqori darajadagi noaniqlik va tavakkalchilik, xilma-xillik va boshlang‘ich ma‘lumotlarning etarlicha to‘liqligi va ishonchligi bilan tavsiflangan vaziyatlarda qo‘llaniladi, ular ham sifat, ham miqdoriy shaklda ifodalanishi mumkin. Ko‘pincha bunday muammolar tashkilotni boshqarish darajasida yuzaga keladi, ammo qarorlar qabul qilish uchun menejerlar va rahbarlar barcha darajadagi xodimlarni, ba‘zi hollarda esa butun tashkilotni innovatsion faoliyatga jalb qilishlari kerak.

Innovatsion faoliyat - bu foydali natijaga erishish yo‘llarini izlash. Bu tizimdagi ijobiy sifat o‘zgarishlarini tavsiflovchi, uni yangi, yuqori bosqichga ko‘taruvchi zamonaviy ta‘lim muassasasining rivojlanish rejimidagi faoliyatining jihatlaridan biridir.

Ta‘lim muassasasini innovatsiya orqali jarayon va innovatsion faoliyat sifatida rivojlantirish o‘zining hayotiy sikliga ega:

- innovatsiyaning paydo bo‘lishi;
- innovatsiyani izlash;
- innovatsiyani ishlab chiqish;
- uni loyihalash;
- amaliy ishda innovatsiyani ishlab chiqish;
- uning boshqa odamlar tomonidan ishlatilishi.

Nafaqat amalda bo‘lmagan, balki allaqachon qo‘llanilayotgan innovatsiyalardan foydalanish (ma‘lum bir ta‘lim muassasasi shartlariga moslashish). Bu tadqiqot mavzusi, dolzarbligi, ziddiyatlari, muammosi, maqsadi, ob‘ekti, predmetini aniq belgilash orqali tadqiqot strategiyasi va taktikasini ko‘rishni nazarda tutadi; gipotezani ilgari surish; vazifalarni ishlab chiqish; faoliyatning adekvat usullarini topish; g‘oyani amalga oshirish bosqichlarini, ta‘lim muassasasi, munitsipal, mintaqaviy yoki federal boshqaruv darajalari uchun nazariy va amaliy ahamiyatini aniqlash; ijobiy va mumkin bo‘lgan salbiy natijalarni tahmin qilish va salbiy tomonlarning yuzaga kelishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun sharoitlarni izlash; har bir aniq ta‘lim muassasasi uchun innovatsiyalar va innovatsiyalar samaradorligini aniqlash uchun monitoring komponentlarini ishlab chiqish.

Menejmentga innovatsiyalarni joriy etish rahbarning rejalashtirish, tashkiliy va boshqa boshqaruv funksiyalarini yuqori darajaga ko‘tarish, maktabgacha ta‘lim tashkilotida o‘zini o‘zi boshqarish organlarini rivojlantirish, maktabgacha ta‘lim muassasasining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish imkonini beradi, bularning barchasi o‘qituvchilarning kasbiy va ijodiy o‘sishi, ta‘lim jarayonining sifatiga ta‘sir qiladi, shuningdek, maktabgacha ta‘lim muassasasining raqobatbardoshligini oshiradi. Boshqaruv faoliyatiga innovatsiyalarni joriy etish rahbardan katta tashkiliy, pedagogik va jismoniy kuch-g‘ayratni talab qilganligi sababli, bu jarayon maktabgacha ta‘lim mazmunidagi innovatsion jarayonlarning rivojlanishidan farq qiladi.

Maktabgacha ta‘lim muassasasi rahbarining innovatsion boshqaruv faoliyati - sub‘ektning boshqaruv funksiyalari mazmuni, qo‘llaniladigan usullar, tashkiliy tuzilmada innovatsiyalarni yaratish, rivojlantirish, o‘zlashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish va innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish bo‘yicha faoliyati. maktabgacha ta‘lim muassasasini rivojlantirish. Menejerning boshqaruv faoliyatida innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi shartlar zarur:

- menejer innovatsion menejment sohasida professional tayyorgarlikka ega bo‘lishi (innovatsiyalar to‘g‘risidagi bilimlar, innovatsion boshqaruv ko‘nikmalari, innovatsion jarayonga hissiy va qiymatga asoslangan munosabati, innovatsion menejerning kasbiy va shaxsiy fazilatlarini);

- boshqaruvchi innovatsion boshqaruv faoliyati modelidan foydalanadi; - innovatsiyalar majmuasi bir vaqtning o‘zida bir nechta boshqaruv funksiyalarida amalga oshiriladi [3. B.25-27].

Shuningdek, biz maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv faoliyatiga innovatsiyalarni kiritish uchun zarur bo'lgan ob'ektiv va sub'ektiv shartlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Ob'ektiv shartlar: innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun normativ-huquqiy bazaning mavjudligi, maktabgacha ta'limda innovatsion jarayonlarni rivojlantirishga boshqaruv organlarining yordami. Subyektiv shartlar - bu menejerning innovatsion menejment sohasida professional tayyorgarligi, innovatsion boshqaruv faoliyati modelidan foydalanish, bir vaqtning o'zida bir nechta boshqaruv funktsiyalarida innovatsiyalar majmuasini amalga oshirish.

Maktab direktorining boshqaruv faoliyatining asosiy mazmuni ta'lim muassasasi oldiga quyilgan maqsadlarga erishishda pedagogik jamoa a'zolarining samarali faoliyat ko'rsatishlari uchun yetarli darajada ob'ektiv va sub'ektiv shart-sharoitlar yaratib berishdan iborat. Pedagogik jamoaning yuqori darajadagi samarali faoliyati ularning pedagogik tajribasi, kasbiy yetukligi, uyushqoqligi, o'zaro ahilligi va ta'lim muassasasining rivojlantirishga bo'lgan moyilligiga bog'liq bo'lib, jamoadagi ruhiy muhit, o'zaro munosabatlar uning har bir a'zosini faolligiga va pedagogik faoliyatini tashkil etish shakl va usullariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ta'lim muassasasi faoliyatini rivojlantirishda va ta'lim-tarbiya jarayonida samaradorlikka erishishda pedagogik xodimlar nafaqat pedagogik texnologiyalar sohasida yetarli axborotlar bilan ta'minlanishi, balki ulardan o'z faoliyatlarida foydalanishlari ham zarur.

Kasbiy kompetentlik rahbarning ma'naviy dunyoqarashi, psixologik-pedagogik va tashkiliy-texnologik salohiyati, ya'ni uning kasbiy imkoniyatlari salohiyatini tasvirlaydi. Mazkur salohiyatni pedagogik jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda rahbar faoliyati jarayonining holati va samaradorligi orqali aniqlash mumkin bo'ladi.

Ta'lim tizimini takomillashtirishning eng muhim sharti - ota-onalar bilan o'zaro munosabatlarning yangi innovatsion shakllarini yo'lga qo'yish, oilaviy ta'lim va tarbiya dasturlarini joriy etishga qaratilgan o'qituvchilarning innovatsion faoliyati. Maktabgacha ta'lim muassasasida ro'y berayotgan innovatsion jarayonlar ota-onalarning pedagogik malakasini oshirishga yordam beradi, ularning shaxsiy rivojlanishi uchun yaxshi sharoitlarni yaratish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim sifati va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, tarbiyada shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga imkon beradi. va maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish va o'qituvchilarning ish joyida o'zlarini yaxshilash imkoniyatini beradi. Bizning maktabgacha ta'lim muassasamiz rahbari sifatida turli xil yangiliklarni kiritadi, men xodimlarni yangi g'oyalar va usullarni, maqsadlarga erishish yo'llarini izlashga undayman va bizda ular juda ko'p. Bizning bolalar bog'chasida biz har bir bolaning salohiyatini yuzaga chiqarishga intilamiz, bu biz foydalanadigan asosiy yondashuv, aniqrog'i, bizning barcha ishimiz unga asoslangan. Axir, har bir bola individualdir, har biri alohida va boshqalarga o'xshamaydi.

Rahbar faoliyatini umumiy holatda, umumiy urta ta'lim maktabi direktorining boshqaruv faoliyatini alohida ko'rib chiqqan holda ta'kidlash mumkinki, boshqaruv sub'ekti tashkiliy strukturalari o'rtasidagi aloqalarni ta'minlovchi, ta'lim muassasasining turli xizmatlarini amalga oshiruvchi, ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarni muntazam tadqiq qilishda qo'llab-quvvatlangan, ma'qullangan, xodimlar va turli xizmatlar o'rtasida axborot almashinuvini ta'minlovchi tizimni joriy etish eng muhim shartlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, ta'lim innovatsiyalarining barcha asosiy shakllarini integratsiyalari amalga oshiriladigan ta'lim muassasasi uchun ta'lim dasturlarini samarali bajarilishini ta'minlovchi yangiliklarni kengaytirish, rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash, takomillashtirish va muvofiqlashtirish imkoniyatlarini yaratuvchi, yangiliklar bilan boyitilgan mukammal boshqaruv strukturasini yaratish zarur.

Xulosa qilishimiz mumkinki, zamonaviy ta'lim tizimi bizdan o'z ishimizga innovatsion yondashishni taqozo etadi va, albatta, har qanday ta'lim tashkilotiga, jumladan, maktabgacha ta'lim muassasasiga ham, avvalambor, kelajakka intiladigan, zamonaviy tendensiyalarni his qiladigan malakali rahbar kerak. ta'lim, to'liq kuch va innovatsion loyihalarni amalga oshirish istagi. Bunday rahbar professor-o'qituvchilar tarkibini innovatsion ishlarga undashi mumkin.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PF 6108 - sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 yanvar 2022 yildagi “2022- 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 60-sonli Farmoni.
3. Inoyatova, Z., Karomatova, D., Adilova, M., & Khakimov, F. Improving the mechanisms of using digital technologies in the management of general secondary education institutions.
4. Вестник образования: Сборник приказов и инструкций Министерства образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение, 1998. - № 12. - с.25-27.